

**Sociabilidade negra no pós-abolição porto-alegrense: Apontamentos
sobre a trajetória do médico Diógenes Baptista**

Vitor Costa¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701272

Resumo

O presente artigo visa demonstrar as discussões iniciais que compõe a tese de doutorado em desenvolvimento, sobre a trajetória de vida do médico negro Diógenes Baptista (1891-1962) na cidade de Porto Alegre durante as primeiras décadas do século XX. Busca-se com este ensaio apresentar as primeiras impressões e mapeamentos referente a experiência social deste em indivíduo, denotando as estratégias de sociabilidade em prol da mobilidade e inserção social em uma sociedade urbana marcado pelo preconceito racial. Neste sentido, as indagações e questionamentos a serem levantadas nesta proposta de análise, dialogam com os estudos do campo do pós-abolição, englobando as diferentes práticas de associativismo negro colocadas em práticas por seus agentes. Em relação ao nosso sujeito pesquisado, destaca-se o papel da imprensa negra, em especial a atuação do jornal *O Exemplo* (1892-1930), periódico do qual Diógenes foi colaborador em membro onde contribuiu com textos de diferentes natureza. Ademais, a análise discorrerá sobre as inserções sociais de Diógenes no campo da medicina, funcionalismo público e um episódio de homicídio em que esteve envolvido.

Palavras-chaves: Trajetórias negras; Diógenes Baptista; Pós-abolição

Abstract

This article aims to demonstrate the initial discussions that make up the doctoral thesis in development, on the life trajectory of the black doctor Diógenes Baptista (1891-1962) in the city of Porto Alegre during the first decades of the twentieth century. The aim of this essay is to present the first impressions and mappings referring to the social experience of this individual, denoting the sociability strategies in favor of mobility and social insertion in an urban society marked by racial prejudice. In this sense, the inquiries and questions to be raised in this analysis proposal, dialogue with studies in the post-abolition field, encompassing the different practices of black associations put into practice by its agents. In relation to our researched subject, the role of the black press stands out, in particular the performance of the newspaper *O Example* (1892-1930), a periodical to which Diógenes was a collaborator and a member where he contributed with texts of different nature. In addition, an analysis will discuss Diógenes' social insertions in the field of medicine, civil service and an episode of homicide in which he was involved.

¹ Doutorando em História (PUCRS), Mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (2018-2020). Bacharel em História pela Universidade Luterana do Brasil (2014-2017). Pesquisador com ênfase em estudos étnico-raciais no pós-abolição em Porto Alegre, analisando o protagonismo negro, canais de sociabilidade, relações familiares, associativismo negro, educação, relações de trabalho e irmandades religiosas. Atualmente atua como professor voluntário no curso preparatório de ENEM e pré-vestibular Projeto Educacional Alternativa Cidadã (PEAC-UFRGS) e como membro e coordenador do GT Emancipações e Pós-Abolição ANPUH/RS. vcosta046@gmail.com

Keywords: Black trajectories; Diógenes Baptista; Post-Abolition

Introdução

A palavra serendipidade tem como uma de suas definições a noção de descoberta “feliz por acidente”, ou seja, achados por meio do acaso em especial quando estamos procurando algo e acabamos por encontrar ou coisa de igual ou importância maior. Esse significado está em constante diálogo com o trabalho de perscrutar trajetórias individuais e/ou coletivas, pois para além dos indícios metodológicos, é necessário contar com certo grau de serendipidade no exercício de evidenciar as experiências sociais desejadas a partir de um olhar amplo, não somente os aspectos centrais de vida de um indivíduo, mas sim, aquilo que o cerca e de forma indireta perpassa pelo seu caminho.

O caminho da pesquisa em questão apresenta essas particularidades. O primeiro contato com o personagem deste artigo, Diógenes Baptista, se deu através de uma pesquisa no jornal *O Exemplo* (1892-1930)² ainda durante a iniciação científica, com o intuito de evidenciar os médicos negros atuantes no jornal que no momento inicial compreendiam as figuras de Alcides Chagas Carvalho e Arnaldo Dutra. No desenvolver do trabalho, percebemos que ambos haviam estudado na mesma instituição de ensino, a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, o que levou a pesquisa a direcionar o olhar também para a referida instituição e suas especificidades em relação ao ensino da medicina durante a Primeira República. A atuação dos dois médicos era constantemente apontada no jornal por meio de anúncios de consultas e cursos preparatórios de ensino que realizavam. Durante essas leituras no periódico, foi possível observar uma menção a nome de Diógenes Baptista como acadêmico de medicina no ano de 1918 e conseqüentemente a notícia da conclusão de seu curso no ano de 1920. Contudo, dentre os três médicos, Diógenes era o qual pouco detínhamos mais dados e informações sobre sua trajetória, até a serendipidade surgir.

Ao realizar uma busca nominal no Google com o nome completo de Diógenes buscávamos encontrar alguma publicação ligada a medicina ou qualquer menção ao seu nome em possíveis trabalhos acadêmicos. Quando o principal resultado apontava para a menção de seu nome em um blog que retratava a história dos dois primeiros médicos do Rio Grande do Sul: Raul Panatieri e Veridiano Farias, formados em 1922 e 1926 respectivamente. Após a explicação sobre os dois médicos, na seção de comentários havia um comentário de uma mulher chamada Rosa Maria

² Falaremos sobre o jornal com mais detalhes na sequência do artigo

Batista que indagava a ausência do nome de seu avô Diógenes Baptista, como um dos médicos negros pioneiros, pois este havia se formado em 1920. Logo, foi possível estabelecer contato com dona Rosa e pudemos perceber que além da confirmação da história, em sua posse havia um acervo fotográfico e documental referente ao seu avô, inclusive o seu diploma de formatura³.

Desta forma, a potencialidade de incursos e proposta de pesquisa que a trajetória de Diógenes apresentou naquele momento abarcava todo o escopo inicial do trabalho e merecia um olhar direcionado para o seu percurso social. Algo, que estamos iniciando com esta proposta de análise.

Para isso, tomaremos como principal chave de leitura deste artigo, o papel da imprensa, em especial a imprensa negra. Sobretudo, quando pensamos em sua relação estreita com o pós-abolição, a referência ao veículo de imprensa *O Exemplo* (1892-1930)⁴, nos permite evidenciar o potencial desse semanário para além do uso de fonte de pesquisa, mas como um objeto de análise intrínseca à trajetória de Diógenes e de outras figuras negras do pós-abolição porto-alegrense. Nas palavras do poeta Oliveira Silveira (1972, p. 22), “O Exemplo merece que se escreva em letras grandes nas encadernações de suas coleções: Cuidado, delicado, precioso, patrimônio cultural da comunidade negra em Porto Alegre”. A importância do periódico que foi a primeira publicação nesse sentido destinada às lutas negras em solo gaúcho que buscava combater o preconceito de cor em diversos âmbitos da sociedade bem como dar visibilidade as conquistas e sociabilidades de parte comunidade negra, visando assim, contribuir para a ressignificação das identidades de homens e mulheres negras da época⁵. Além disso, Diógenes Baptista também esteve entre os membros do semanário como veremos a seguir.

³Salientamos que o material destacado acima, não será mote de análise para este artigo da forma que deve ser pensado enquanto uma importante fonte histórica para a pesquisa, pois ainda estamos na fase de conhecer e entender como complementar a pesquisa. Apresentaremos aqui apenas uma imagem de Diógenes com o intuito de demonstrar a importância de humanizar nossas pesquisas, visualizando a identidade imagética desses sujeitos.

⁴ O jornal *O Exemplo* (1892-1930) foi o primeiro periódico da imprensa negra sul-rio-grandense fundado em 12 de dezembro de 1892, na barbearia dos irmãos Calisto situada no nº247 da Rua dos Andradas. Entre os fundadores do jornal estavam nomes como o de: Arthur de Andrade, Marcílio F. da Costa Freitas Arthur Gama, os irmãos Sergioe Aurélio de Bittencourt Junior, Alfredo Cândido de Souza, Camillo Laurindo, e os irmãos Espiridião e Florêncio Calisto. Estes homens buscavam dar visibilidade a questões pertinentes às disputas e demandas cotidianas que acompanhavam seus recortes políticos, sociais, partidários e raciais. O periódico manteve suas atividades entre os anos de 1892 a 1930 com algumas interrupções.

⁵ Destaca-se aqui alguns trabalhos que representam a potencialidade e pluralidade de temas e assuntos que foram e são desenvolvidos a partir do jornal. Dentre os trabalhos produzidos acerca do jornal *O Exemplo* destaca-se os estudos pioneiros de CARDOSO, F. H. **Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul**. São Paulo: Difusão, 1977 e MÜLLER, Liane Susan. **As contas do meu rosário são balas de artilharia: irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre (1889-1920)**. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. Para o século XXI, destacam-se as seguintes pesquisas: PINTO, Ana Flávia Magalhães. **De pele escura à tinta preta: a imprensa negra no século XIX (1833-1899)**. 197 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 2006; ZUBARAN, Maria Angélica. **Comemorações da Liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. Anos 90**. Porto Alegre, p.161-87. jul. 2008. A autora ainda apresenta uma vasta produção sobre *O Exemplo* (ZUBARAN, 2015; 2016; 2018 e 2019). SANTOS, José Antônio dos. **Prisioneiros da História: Trajetórias Intelectuais na Imprensa Negra Meridional**. 2011.

O historiador Petrônio Domingues (2007, p. 104), definiu de forma sucinta o escopo basilar da imprensa negra, isto é: “jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas questões”. Entretanto, a discussão se desenvolve no sentido de compreendermos quais seriam essas “questões” apontadas pelo pesquisador. Um dos estudos que buscar elencar essas dinâmicas da comunidade negra a partir da imprensa foi realizado por José Antônio dos Santos (2011) em sua tese de doutorado em História. Para o autor:

Os jornalistas negros buscavam, primeiramente, melhorar as suas próprias condições sociais para modificar a posição da maioria. Eles se orientavam politicamente a partir das posições subalternas que ocupavam, e buscavam criar novos mecanismos de contestação a partir da identificação étnica com as comunidades das quais eram originários. O exemplo mais expressivo desta “estratégia étnica” foi a fundação dos jornais, o que se tornou trincheira de combate, onde buscaram romper com as diferenças geracionais, políticas, religiosas, econômicas e culturais do meio negro (SANTOS, 2011, p. 21).

Santos (2011) demonstra que os jornais negros transcendiam o espaço da redação e o caráter informativo, proporcionando a formação de laços de solidariedade e sociabilidade negra, contribuindo para comunicar e dar visibilidade as ações individuais e coletivas desses sujeitos. Com isso, os indivíduos representam o fator primordial nesses estudos, pois permitem ao pesquisador para adentrar nesse universo e perceber as dinâmicas e contextos existentes na sociedade da época. Em especial, possibilita mensurar e inferir as racionalidades operadas por estes agentes sociais. Melina Perussatto em sua tese de doutorado intitulada *Arautos da liberdade* (2018) debruça-se sobre a primeira fase do jornal *O Exemplo*, com o objetivo de evidenciar as incursões sociais e pessoais dos membros fundadores do periódico. A autora chama atenção justamente para este fator dos “sujeitos do jornal”, ou seja, mapear e destacar as pessoas que davam sentido aos recortes políticos, educacionais e raciais externados nas folhas do semanário. Para isso, Perussatto (2018, p. 46) salienta que “ainda não se registrou um estudo debruçado sobre as trajetórias dos fundadores, suas relações e experiências para além do periódico”. Contudo, no decorrer de seu estudo, a autora nos apresenta a conformação dessa empreitada através das trajetórias de dois núcleos familiares envolvidos na fundação e funcionamento do jornal, trata-se da família dos Calixto e dos Bittencourt.

Ao investigar os caminhos percorridos por duas gerações de membros dessas famílias intrinsecamente conectada ao desenvolvimento d’*O Exemplo*, Perussatto, aponta para as estratégias de sociabilidade e ascensão social compartilhadas por estes sujeitos, demonstrando haver um

281 f. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011

projeto coletivo em torno da dignificação social e moral como forma de transpor as barreiras de uma sociedade marcada pelo racismo. Tendo assim, como pedra fundamental, a família negra enquanto principal mecanismo para estabelecer e ampliar o trânsito social de seus componentes. “Para realização de um projeto familiar e geracional calcado na conquista de respeitabilidade e mobilidade social, houve, portanto, um grosso investimento na instrução, na inserção em espaços de trabalho e profissões de prestígio, em redes associativas e em redações jornalísticas” (PERUSSATTO, 2018, p. 152). Embora tenha se debruçado na análise dos membros da primeira geração jornalístico do jornal, a assertiva da autora se faz presente ao longo dos editoriais e futuros articulistas do periódico, entre os quais, Diógenes Baptista aparecerá em finais da década de 1910, como mais um companheiro de lutas e empreitadas.

Em relação à trajetória de Diógenes enquanto médico, torna-se relevante para esta proposta o estudo do historiador norte-americano James Woodard (2014), que se debruçou sobre a trajetória do médico e político negro Alfredo Casemiro da Rocha no pós-abolição paulistano. O autor chama atenção para as relações políticas desenvolvidas por Casemiro e a importância do diploma perante a sociedade em que vivera. “Nesse contexto, identificamos Casemiro da Rocha num grupo de profissionais afrodescendentes que se apropriaram de um *escape hatch* médico-sanitarista como meio de ascensão social vedado a outros homens de ascendência africana indisfarçável” (WOODARD, 2014, p. 256). Nota-se que o diploma e o exercício da profissão apontada pelo autor, operam como uma ferramenta de mobilidade e respeitabilidade social, algo que veremos Diógenes acionar em diferentes momentos de sua vida. Ainda no campo médico, ressalta-se o recente livro da historiadora Ynaê Lopes dos Santos (2020), *Juliano Moreira: Um médico negro na fundação da psiquiatria brasileira*⁶. A dissertar sobre o percurso acadêmico e profissional traçado por Juliano Moreira, a autora chama atenção para o contexto social de transformações em que esteve inserido e forjou-se enquanto homem negro. De acordo com a autora:

Quando ingressou na Faculdade, o país ainda era governado por um monarca e era a última nação americana a manter a escravidão. Aos 19 anos, quando apresentou a tese que não só lhe garantiu o grau de médico, mas que também demonstrou parte de sua excepcionalidade como pesquisador, vivia num Brasil republicano e sem escravos, cuja elite política – parte dela contrária às transformações recentes – vociferava ainda mais os ideais de civilidade forjados na Europa (SANTOS, 2020, p. 31).

A fronteira fluida existente entre a escravidão e o pós-abolição, sobretudo para pessoas de epiderme escura, atravessa as racionalidades e ações desses sujeitos. Foi assim com Juliano Moreira que em seus trabalhos e estudos, buscou contestar os pressupostos da eugenia largamente

⁶O livro em questão faz parte da coleção *Personagens do Pós-abolição: trajetórias e sentidos de liberdade no Brasil Republicano*. Disponível online em: <http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/series/personagens-do-pos-abolicao>.

defendida pela ciência naquele período. Da mesma forma, podemos encontrar em algumas matérias publicadas por Diógenes Baptista no jornal *O Exemplo*, críticas à ideia de superioridade racial durante a Primeira República.

Diógenes Baptista: funcionário público, poeta e médico

Em defesa de sua honra uma senhora mata um homem a golpes de alavanca— Porto alegre, 28 (A.A.), a esposa do **Sr. Diógenes Baptista Leão**, proprietário da pharmacia São Jorge, localizada á rua da República, matou, hontem, com vários golpes de alavanca, Ramiro Rodrigues Pereira, fiscal da repartição de esgotos da Municipalidade. O crime teve por causa a defesa da honra da assassina, que se chama Waldemira Furtado Baptista⁷. (grifos nossos).

O excerto acima extraído de um periódico da imprensa carioca nos apresenta dados e elementos narrativos importantes sobre um fatídico acontecimento que perpassou a vida de Diógenes Baptista⁸, personagem central deste artigo. Embora este fato não seja o eixo central da análise desta proposta, suas consequências e desdobramentos estão diretamente ligados a obra poética publicada por Diógenes na década de 1930. Neste sentido, buscaremos apresentar em um primeiro momento, aspectos de sua trajetória profissional, acadêmica e literária na cidade de Porto Alegre durante as primeiras décadas do século XX.

Com isto a prática metodológica a ser exercitada aqui, dialoga com o método onomástico proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (1989), onde se evidencia o nome como principal vetor de investigação para perscrutar trajetórias individuais e coletivas. A busca nominal como ferramenta de pesquisa, apresentou-se de forma crucial para ampliar o levantamento de dados e informações referentes à trajetória de Diógenes e suas incursões sociais. Vejamos agora, um pouco mais sobre passagens da vida de Diógenes Baptista até aproximadamente, o momento em que culminou o episódio de crime de honra noticiado pela imprensa.

Neste ponto, buscaremos lançar a lente de observação sobre o indivíduo pesquisado, a partir de alguns componentes de sua trajetória: o percurso profissional, o investimento na educação, e a veia poética. Estes elementos podem ser compreendidos como potenciais chaves analíticas para ampliar e dimensionar as experiências de Diógenes em diferentes arestas de uma sociedade racialmente marcada como a Porto Alegre da Primeira República. Essa perspectiva vai de encontro com as problematizações em torno dos estudos sobre o pós-abolição. Conforme nos demonstra o historiador Petrônio Domingues (2011, p.132), é necessário olhar para este período e

⁷“Horível tragédia em Porto Alegre”, *O Paiz*, 29 ago. 1929, p. 9.

⁸Ressaltamos que o sobrenome de Diógenes varia conforme as fontes, e optaremos por utilizar apenas o sobrenome Baptista para nos referirmos no decorrer do texto.

para os sujeitos que o constituíam de forma plural “em vez de fixas, naturalizadas e congeladas, as identidades e culturas dos indivíduos são construções dinâmicas, relacionais, fluidas e concatenadas em cada situação específica”. Desta forma, pensar Diógenes como um sujeito negro multifacetado em incursões profissionais e atividades culturais, pode contribuir para aproximarmos das motivações e racionalidades que vivenciava e projetava para seu futuro.

No jornal *A Federação*, do ano de 1912, encontramos uma menção ao nome de Diógenes. A nota informava os candidatos promovidos e nomeados pela Administração dos Correios. Na leitura da publicação, percebemos que Diógenes havia sido nomeado para 3ª classe de carteiros em junho daquele ano⁹. Já no ano seguinte, registra-se sua participação no concurso para pleitear a vaga de 2ª classe de carteiros, porém, acabou ficando na 10ª posição do concurso¹⁰. Porém, no ano de 1919 é promovido por antiguidade à carteiro de 2ª classe¹¹. Contudo, essas incursões profissionais demonstram a escalada social desejada por Diógenes através do funcionalismo público, e consequentemente por meio dos estudos ao investir no concurso público para atingir um melhor prestígio no espaço de trabalho.

Nota-se que o setor público representou uma forma de inserção profissional predominante para a comunidade negra no pós-abolição. Embora boa parte dos cargos estivesse ligada às funções servis como entregadores e porteiro, o ingresso no funcionalismo público, representava uma alternativa ao estigma do trabalho braçal e a possibilidade para ascender a níveis profissionais mais confortáveis socialmente e economicamente. Sobre a relevância do emprego público para a comunidade negra, o historiador George Reid Andrews (1998) apresenta contribuições significantes sobre a utilização desses cargos nos jornais negros. Andrews (1998, p. 201) destaca que a imprensa negra paulistana buscava enfatizar a importância do emprego público como forma de prestígio social, pois “quando as ocupações desses indivíduos são mencionadas, frequentemente indicavam serem eles professores nas escolas públicas ou escriturários e funcionários de nível inferior do serviço postal, da coleta de impostos estadual, do governo municipal ou de agências”. Esta estratégia de valorizar os feitos conquistados pelos homens negros do período, também se fez presente no jornal *O Exemplo*.

Embora não tenhamos localizado menções ao ingresso de Diógenes no setor dos Correios, é perceptível a incursão de outros homens negros, que também iniciaram sua trajetória profissional na esfera pública através dos Correios¹². Além disso, evidencia-se também, o compartilhamento de experiências sociais de ascensão entre esses indivíduos que acabavam solidificando redes de

⁹“Várias”, *A Federação*, 15 jun. 1912, p. 6.

¹⁰“Concurso Correio”, *A Federação*, 18 jan. 1913, p. 4.

¹¹“Administração dos Correios”, *A Federação*, 27 set. 1919, p. 5.

¹²Dentre alguns nomes que figuram as páginas do jornal como funcionários públicos dos Correios, como Arthur de Andrade (primeiro diretor do jornal) e Marcílio Freitas (membro do grupo fundador).

apoio e incentivo, na medida em que a conquista de um representava e inspirava os demais a buscarem os mesmos meios de afirmação social. No caso de Diógenes, podemos inferir que estes laços de solidariedade passaram a se tornar mais presentes em sua vida, quando passou a compor o grupo de membros do jornal *O Exemplo*.

Antes de ser anunciado oficialmente como um dos componentes do semanário, evidenciamos uma menção a Diógenes na seção “Visitas ao Exemplo”. Neste espaço, eram registradas as pessoas que passavam pela redação do jornal que naquele período estava situada à Rua General Bento Gonçalves n. 16. Na nota o articulista nos informa que na última semana de março, recebeu visita do “talentoso jovem Diógenes Baptista, funcionário postal, que nos assegurou o concurso de sua colaboração”¹³. Aqui percebemos a iniciativa de ressaltar a qualificação de Diógenes enquanto funcionário público, bem como elogiar suas qualidades intelectuais já visíveis na juventude, o que leva ao teor final da nota na confirmação de sua colaboração no jornal.

Sua atuação no jornal pode ser observada a partir da publicação de um poema no exemplar de 07 de maio de 1916, intitulado *Miragem*¹⁴. Em seus versos, o eu poético disserta sobre a beleza do olhar que a musa inspiradora do poema possui, e em determinado ponto, conclama: *A noite, quando nele estou pensando; em miragem, me lembra na penumbra; a glória de morrer o contemplando*¹⁵. Podemos inferir que este poema não refletia apenas uma inspiração, mas sim, as próprias questões e sentimentos do autor visto que os versos são endereçados para uma pessoa sob o epíteto de “a alguém que me compreende”. Já em junho do mesmo ano, encontramos um poema endereçado à “C. Carvalho”, o que nos leva a crer, tratar-se do diretor do jornal na época, Chagas Carvalho. No poema nomeado *Lágrimas*, Diógenes utiliza-se de referências bíblicas em especial o livro de Gênesis ao reproduzir em seus versos um diálogo entre Deus e Adão sobre o paraíso. Logo no início o autor destaca a seguinte passagem: *Quando Adão vivia só no paraíso; fruindo os prazeres divinais, sem fim; lágrimas não havia; pois é preciso chorar, onde tão bem se vive assim?*¹⁶. Podemos perceber a intenção de Diógenes em expressar fragilidade e dor a partir dessa premissa. Se no poema anterior o autor externava suas particularidades, neste acaba dialogando com o leitor ao trazer sentimentos que permeiam a vida de todos como a tristeza e o choro.

Sobre essa possibilidade de expressar os pensamentos e inquietações através de poemas, crônicas ou matérias opinativas, os jornais da imprensa negra, apresentavam-se como um importante veículo de comunicação para homens e mulheres negras ecoarem suas vozes. Como

¹³“Notas Familiares”, *O Exemplo*, 02 abr. 1916, p. 3.

¹⁴BAPTISTA, Diógenes. “Miragem”, *O Exemplo*, 07 maio. 1916, p. 2.

¹⁵BAPTISTA, Diógenes. “Miragem”, *O Exemplo*, 07 maio. 1916, p. 2.

¹⁶BAPTISTA, Diógenes. “Lágrimas”, *O Exemplo*, 11 jun. 1916, p. 2.

bem pontuou a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto (2018, p. 23), “a imprensa assumia para eles um lugar privilegiado para o desenvolvimento de seus anseios”. Provavelmente este também foi o raciocínio que levou Diógenes a compor as colunas do jornal, e demonstrar suas aspirações conforme evidenciamos nos excertos retirados de seus poemas. Reforça-se ainda a importância dos temas abordados por Diógenes, que contribuem para complexificar as noções em torno das afetividades e sentimentos de homens negros na época e na atualidade.

Ademais, Diógenes passou a empreender seus esforços no *O Exemplo* em novas funções. Em nota do dia 20 de janeiro de 1918, é anunciado como um dos novos membros da redação do jornal, além deste fato, a publicação menciona Diógenes como conhecido colaborador poético e acadêmico de medicina¹⁷. A última informação, nos leva ao terceiro aspecto da vida de Diógenes que apontamos no início desta discussão com o intuito de apresentar e localizar socialmente nosso investigado. Desta forma, o fato de ter ingressado no ensino superior demonstra ter optado pela instrução educacional como meio para agregar um novo patamar profissional.

A primeira referência que encontramos sobre a vida acadêmica de Diógenes, remete à uma publicação do jornal *A Federação* em julho de 1917, que apresenta o resultado dos exames realizados na Escola Médico-Cirúrgica e ali, podemos perceber Diógenes Baptista entre os alunos listados. Constando como aluno da 1ª série do Curso de Medicina, aparece aprovado nas matérias de Zoologia e Botânica Médica (nota 7), Química Inorgânica (nota 7) e Física Médica (nota 8)¹⁸. Embora não possamos precisar o exato período em que ingressará no curso, aferimos que esteve presente nos primeiros anos de funcionamento do curso, pois a referida instituição em que estudara a Escola Médico-Cirúrgica, era relativamente nova no meio médico rio-grandense, havendo sido constituída como tal em fevereiro de 1915¹⁹. O fato de a faculdade difundir os saberes homeopáticos em seu ensino fez com que seus alunos e médicos fossem tratados com demérito e preconceito por colegas de classes oriundos de outras instituições médicas. Este dado nos possibilita inferir sobre o duplo preconceito que Diógenes teve que enfrentar em sua qualificação. O de classe e o racial.

Observamos ainda que novamente é noticiado sua aprovação nos exames médicos, agora, porém referente as disciplinas da 5ª série do curso de Medicina. Na publicação do ano de 1919, é

¹⁷“Fatos e Ocorrências”, *O Exemplo*, 20 jan. 1918, p. 2.

¹⁸“Exames”, *A Federação*, 22 jul. 1917, p. 3.

¹⁹A Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre surgiu a partir de uma dissidência da então Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul (1914), que em 1915, dividiu-se entre Faculdade de Ciências Médicas e Escola Médico-Cirúrgica. A Escola Médico-Cirúrgica acabou perdurando por mais tempo e carregando consigo a bandeira da homeopatia e da liberdade profissional médicas. Ver mais em: WEBER, Beatriz Teixeira. **As artes de curar: Medicina, Religião, Magia e Positivismo na República Rio-Grandense - 1889-1928**. Santa Maria: Ed. da UFSM; Bauru: EDUSC, 1999.

descrito com nota 6 na matéria de Terapêutica Clínica²⁰. Tudo indica que neste momento, Diógenes, encontrava-se no final do curso, pois no ano seguinte evidencia-se no jornal *O Exemplo*, a notícia da conclusão de seu curso em publicação que ostenta o título em destaque “Dr. Diógenes Baptista”. No texto, os articulistas enfatizam que o “amigo e colaborador” haviam sido aprovados em todos os exames das cadeiras da última série do curso, além de destacarem sua “grande modéstia” e finalizam felicitando-o almejando sucesso no desempenho das atividades médicas²¹.

Percebemos até aqui, Diógenes se dividiu entre as aulas e exames de medicina, as lides jornalísticas no jornal e o seu emprego na Administração dos Correios. Certamente manteve uma vida atribulada de afazeres e compromissos, ainda mais com a nova atuação profissional que se iniciaria a partir de 1921. Contudo, veremos que um episódio marcaria os anos finais dessa década.

Diógenes Baptista

Fonte: BATISTA, Rosa Maria. Acervo familiar.

Um fatídico crime na vida do Dr. Diógenes

Iniciamos este artigo com a publicação do jornal carioca *O Paiz*, na qual noticia um homicídio cometido por Waldemira Furtado Baptista, esposa de Diógenes, em defesa de sua honra. Neste ponto, buscaremos abordar aspectos jurídicos envoltos no referido caso bem como sua

²⁰“Exames”, *A Federação*, 22 jul. 1919, p. 5.

²¹“Dr. Diógenes Baptista”, *O Exemplo*, 26 dez. 1920, p. 3.

divulgação na imprensa, que acabou contribuindo para preencher lacunas referentes aos tramites processuais. Além disso, pretendemos tensionar as fontes documentais, a partir das narrativas encontradas nos processos que possibilitaram elucidar e também complexificar elementos da trajetória de Diógenes e Waldemira.

Embora, tenhamos apresentado a notícia inicial sobre o ocorrido a partir de um periódico carioca, a imprensa local também repercutiu o caso e nos traz mais detalhes sobre a situação. Na data de 28 de agosto de 1929, o jornal *Diário de Notícias* de Porto Alegre, apresenta a seguinte descrição do fato a partir da cobertura em primeira mão realizada no local do assassinato reproduzindo o depoimento inicial de Waldomira:

Começou dizendo que, já há vários dias, o morto que se chamava Ramiro Rodrigues Pereira, persegui-a com propostas desonestas, aconselhando-a a abandonar seu esposo afim de viverem amancebados. Que sempre repelia com repugnância essas propostas, porém, nunca se animara a contar nada a seu esposo receando que esse tomasse qualquer atitude violenta [...] tendo necessidade de ir ao pátio de sua residência, recolher alguma roupa que se achava no coradouro, ao descer os degraus da escada que da para o mesmo pátio, sentiu-se segura pela cintura. Dando um grito virou-se e reconheceu Ramiro, que lhe pedia que fizesse silêncio [...] conseguindo seu intento Ramiro segurou-a novamente e tentou rasgar-lhe as vestes, conseguindo romper as mangas da blusa que vestia. Desesperada, segurou uma alavanca de ferro que encontrou á mão, desferindo com ela diversos golpes em Ramiro, que rolou a seus pés. Sem saber o que fazia, só parou de bater quando o vio sem movimentos²².

A matéria enfatiza ao longo do texto, que o crime teve como motivação a defesa da honra por parte de Waldomira, pois como se evidencia no excerto acima, Ramiro, além de agir com violência, já apresentara investida indecorosa com o intuito de prejudicar o relacionamento que mantinha com seu esposo. Na obra *Crime e Cotidiano*, o historiador Boris Fausto (1984) disserta sobre a criminalidade em São Paulo durante as últimas décadas do século XIX e primeiro do século XX, evidenciando recortes raciais, sociais e de gênero para compreender as dinâmicas da criminalidade paulista. Em sua pesquisa, o autor salienta os dados obtidos em relação ao aparecimento da temática da família como elementos motivacionais. De acordo com Fausto (1984, p. 103) “dentre os 221 processos de homicídio, 70 dizem respeito aos casos em que a família é o eixo central. São situações em que o indiciado vinga a honra familiar, reage a ofensas a membros da família etc.”. Contudo, ao adentrarmos na esfera jurídica do caso, percebemos que o aspecto da honra ganha novos contornos que se aproximam dos pressupostos apontados por Fausto.

Aqui ressaltamos que as fontes processuais devem ser observadas sob um olhar crítico e problematizador, pois as falas e narrativas por mais que expressem a vozes dos indivíduos, ainda

²²“Em defesa da Honra”, *Diário de Notícias*, 28 ago. 1929, p. 2.

assim estes depoimentos acabam sendo regulados pelo aparelho jurídico-policial na figura de delegados, juízes, escrivães e promotores. Conforme destacaram as autoras Fabiana Oliveira e Virginia da Silva (2005, p. 246) “este é um aspecto bastante enfatizado quando se trabalha com processos jurídicos, de que o que há nesses processos é o Estado falando, e todos os discursos do processo estariam mais propriamente sendo proferidos por ele”. Desta forma, alcançar a verdade dos fatos apresenta-se como algo difícil, pois esta instância em muitos casos, objetivam demarcar perfis sociais e exercer o controle sobre determinados grupos. Ao analisarmos o processo de habeas corpus protocolado em 06 de setembro de 1929, notamos que Waldemira e Diógenes surgem como impetrantes do documento.

No decorrer da leitura, percebemos que a história até então divulgada na imprensa, vai sendo desvelada e acrescida de novos elementos que apontam Diógenes como o autor do crime. As declarações de Diógenes e Waldemira são reproduzidas nos autos do processo por parte da acusação, onde ambos narram o ocorrido conforme teria acontecido. A história inicial informa que Waldemira havia se encontrado com Ramiro em uma praça no bairro Menino Deus com o intuito de dar um fim às “propostas indecentes e a campanha difamatória que a vítima vinha realizando” e que durante essa conversa, Diógenes que já se encontrava escondido em imediações da praça, surge interpellando Ramiro, que imediatamente saca um revólver e o aponta para Diógenes. Foi então, que Diógenes munido de uma barra de ferro, desarma Ramiro e lhe confere golpes até a morte do mesmo²³. Assim teria se dado a narrativa oficial, e que posteriormente o casal teria transportado o corpo de Ramiro para a sua residência construindo a história que evidenciamos na mídia sob o pretexto da defesa da honra.

O que nos chama atenção no desenvolver do caso está nos argumentos proferidos pela defesa e pelos réus sobre a motivação de encenar uma versão dos fatos. Nas declarações do próprio Diógenes, assim o fez por que “tinha horror e repugnância de aparecer em público como homicida, dada à sua posição na sociedade, oriunda da sua qualidade de médico e de homem honrado e bem quisto”²⁴. Além de acionar sua qualidade profissional e prestígio social, seus advogados também se utilizam deste argumento para valer-se da tese de legítima defesa, visto que o médico apenas cometeu tal ato devido ter Ramiro lhe ameaçado a vida com uma arma. Até aqui percebemos que o princípio da honra como destacou Boris Fausto (1984), provavelmente esteve envolvido na situação apresentada, seja pela difamação que Waldemira vinha sofrendo, ou por Diógenes ter flagrado uma possível traição. Estas circunstâncias acabam surgindo como hipóteses, pois as declarações e argumentos contidos no processo apenas sugerem tais motivações.

²³APERS – 2º Cartório do Cível e Crime de Porto Alegre, maço 266, n. 3, 1929.

²⁴APERS – 2º Cartório do Cível e Crime de Porto Alegre, maço 266, n. 3, 1929, p. 13.

Sobre as punições e penas recebidas, os autos do processo informam que o casal foi condenado a 10 anos de prisão no primeiro julgamento e absolvidos no segundo. Contudo, a promotoria recorreu das decisões com algumas apelações. Desta forma não conseguimos precisar o período exato em que ambos permaneceram presos. Fato é, que até 1933 foi possível encontrar na imprensa notas sobre as apelações e novos julgamentos em que os réus foram submetidos.

No que tange a este período de reclusão, sobretudo em relação a figura de Diógenes, podemos empreender algumas inferências a partir das constatações apresentadas pelo filósofo e historiador Michel Foucault (1989), na obra *Microfísica do Poder*. No capítulo intitulado *Sobre a Prisão*, o autor disserta sobre as percepções e características da prisão ao longo dos anos, em especial sobre sua função social. De acordo com Foucault:

Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoada quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo em que o próprio projeto. Desde 1829 se constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade. (FOUCAULT, 1989, p. 131-132).

Embora as considerações do autor sejam pertinentes aos problemas carcerários que ainda vivenciamos em nossa sociedade, no decorrer de sua análise acaba destacando um fato que contribui para problematizar esse ambiente regulador e dessocializador dos corpos sociais. Foucault (1998, p. 139) destaca a história de um camponês que escreveu suas memórias enquanto estava preso, e ressalta que “nessas circunstâncias escrever sua vida, suas lembranças, o que lhe aconteceu, constituía uma prática da qual se encontra um grande número de testemunhos, precisamente nas prisões”. Compreendemos que caminho de Diógenes enquanto presidiário não fora cooptado pelo sistema, aderindo ao universo do crime e da delinquência, mas sim o da escrita e poesia como meio de resistir e existir em meio as circunstâncias degradantes em que possivelmente vivera.

Considerações finais

Como destacado no início deste artigo, a comunicação aqui apresenta buscou refletir com base nos resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento, a análise do folheto escrito por Diógenes será material de discussões ao longo do trabalho, pois a potencialidade desta fonte em questão possibilita explorar sentidos e significados para além do aspecto literário e sim apontar outras chaves de leitura sobre a trajetória de Diógenes e suas imersões sociais em redes de

sociabilidade, por exemplo, já que seus poemas eram dedicados a indivíduos específicos que provavelmente detinham algum tipo de relação ou vínculo com nosso poeta.

Ademais, as conclusões até aqui demonstram que ao avançarmos em torno da figura de Diógenes Baptista, evidenciaremos as complexidades e singularidades de sua experiência social bem como, contribuir para ampliar as percepções em torno da presença negra no pós-abolição sul-riograndense sob a perspectiva da pluralidade em relação a mobilidade social de pessoas negras. Além disso, vale ressaltar o caminho do pós-abolição vivenciado especificamente por Diógenes, salientando os percalços e vicissitudes que esteve sujeito, demonstrando assim que o protagonismo negro não está somente calcado em uma ascensão social essencialmente positiva como observamos em boa parte dos estudos em torno de trajetórias negras no pós-abolição, mas que poderiam sim haver altos e baixos na escalada social destes indivíduos. Até o presente momento de elaboração deste artigo, as fontes que temos acesso nos informam que após o período de cárcere houve uma reconstrução da vida de Diógenes, onde acabou retomando os estudos de medicina e mantendo uma vida de estudos acadêmicos até o final de sua existência terrena.

Com isso, torna-se instigante olhar de forma minuciosa para a sua trajetória, sem perder o diálogo com as transformações sociais, culturais e políticas que esteve inserido a nível macro das estruturas e conjunturas da sociedade. Desta forma, sua trajetória de vida possibilita inserir novos olhares para problemas históricos e dimensões particulares para as dinâmicas da população negra no pós-abolição ao sul do Brasil.

Dentre as pretensões desta pesquisa, busca-se realizar o empreendimento de interpretar Diógenes a partir da chave das masculinidades negras, compreendemos que embora trate de um conceito contemporâneo e amplo, é necessário dentro do campo do pós-abolição estabelecer sempre que possível um diálogo com o tempo presente. Visto que a própria delimitação de quando é de fato o fim do pós-abolição é uma discussão a parte, cabe tencionar essas questões de forma conjunta, pois sobretudo quando falamos de trajetórias, o aspecto geracional e a ponte entre passado e presente se torna constante na construção do trabalho desenvolvido. Além do mais, a especificidades da trajetória de Diógenes possibilitam dissertar sobre as masculinidades negras a partir de dois extremos, o da violência e da sensibilidade. Pensando como os dois elementos estão intrinsecamente conectados, pois o folheto de poesias é resultado do período no cárcere, consequência do homicídio cometido.

E assim, explorar a complexidade deste homem negro em seu tempo com as questões que lhe atravessaram e o constituíram enquanto ser social.

Referências

- ANDREWS, George Reid. **Negros e brancos em São Paulo (1888-1998)**. Bauru: EDUSC, 1998.
- CARDOSO, F. H. **Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul**. São Paulo: Difusão, 1977.
- DOMINGUES, Petrônio. “Um desejo infinito de vencer”: o protagonismo negro no pós-abolição. *Revista Topoi*, v. 12, n. 23, jul/dez, p.188-139, 2011.
- DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. *Tempo*, Revista do Departamento de História da UFF, v.12, p. 113-136, 2007.
- DOSSE, François. A Biografia, Gênero Impuro. In: _____. **O Desafio Biográfico** - Escrever uma vida. Trad. Gilson César C. Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009, p. 55 – 99.
- FAUSTO, Bóris. **Crime e cotidiano**. Editora Brasiliense: São Paulo, 1984.
- FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. 8 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
- GINZBURG, Carlo; CASTELNUOVO, Enrico; PONI, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: **Difel**, 1989. p. 169-178.
- MÜLLER, Liane Susan. **As contas do meu rosário são balas de artilharia: irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre (1889-1920)**. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
- OLIVEIRA, Fabiana Luci de; SILVA, Virgínia Ferreira da. Processos judiciais como fonte e dados: poder e interpretação. *Sociologias*, ano 7, n. 13, jan-jun, Porto Alegre, 2005, p. 244-259.
- PERUSSATTO, Melina K. **Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a partir do jornal O Exemplo de Porto Alegre (c.1892 - c. 1911)**. 2018. 344 f. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
- PINTO, Ana Flávia Magalhães. **De pele escura à tinta preta: a imprensa negra no século XIX (1833-1899)**. 197 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
- SANTOS, José Antônio dos. **Prisioneiros da História: Trajetórias Intelectuais na Imprensa Negra Meridional**. 2011. 281 f. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011.
- SANTOS, Ynaê Lopes dos. Juliano Moreira: o médico negro na fundação da psiquiatria brasileira [livro eletrônico] – **Coleção Personagens do pós-abolição: trajetórias, e sentidos de liberdade no Brasil republicano**. Niterói: Eduff, 2020.
- SILVEIRA, Oliveira. **Três coleções preservam jornal da comunidade negra**. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 8 out. 1972, p. 22.
- WEBER, Beatriz Teixeira. **As artes de curar: Medicina, Religião, Magia e Positivismo na República Rio-Grandense - 1889-1928**. Santa Maria: Ed. da UFSM; Bauru: EDUSC, 1999.
- WOODARD, James. Negro político, sociedade branca: Alfredo Casemiro da Rocha como exceção e estudo de caso (São Paulo, décadas de 1880-1930). In: DOMINGUES, Petrônio; GOMES, Flávio (org). **Políticas da abolição e da pós-emancipação no Brasil**. São Paulo: Selo Negro, 2014. p. 231-61.

ZUBARAN, Maria Angélica Comemorações da Liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. **Anos 90**. Porto Alegre, p.161-87. jul. 2008.